

O CORDEL ENQUANTO INSTRUMENTO DE ALFABETIZAÇÃO NAS SÉRIES INICIAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

EL CORDEL AS A LITERACY INSTRUMENT IN THE INITIAL GRADES OF BASIC EDUCATION.

EL CORDEL COMO INSTRUMENTO DE ALFABETIZACIÓN EN LOS GRADOS INICIALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA.

Reginaldo Batista de Brito

RESUMO:

Muito se tem falado na mídia sobre o estado lamentável da educação no Brasil, mas devemos atentar para os avanços ocorridos nos últimos anos, pois os mesmos puderam contribuir para um país menos desigual. Contudo não se quer aqui afirmar que a situação está perfeita, ou mesmo não carece de progresso, mais é possível salientar que ocorreram mudanças que contribuíram para a construção de um povo mais consciente de seu papel social. Dentro dessa lógica a literatura de cordel surge enquanto elemento facilitador no processo de alfabetização nas séries iniciais da educação básica.

Palavras – chave: Educação; Cordel; Alfabetização; Séries Iniciais

SUMMARY:

Much has been said in the media about the deplorable state of education in Brazil, but we must pay attention to the advances made in recent years, as they could contribute to a less unequal country. However, we do not want to state here that the situation is perfect, or even that there is no need for progress, but it is possible to point out that changes have occurred that have contributed to the construction of a people more aware of their social role. Within this logic, cordel literature emerges as a facilitating element in the literacy process in the initial grades of basic education.

Keywords: Education; twine; Literacy; Initial series.

RESUMEN:

Mucho se ha dicho en los medios sobre el estado deplorable de la educación en Brasil, pero debemos prestar atención a los avances que se han producido en los últimos años, ya que podrían contribuir a un país menos desigual. Sin embargo, no queremos afirmar aquí que la situación sea perfecta, ni siquiera que no haya necesidad de avanzar, pero sí es posible señalar que se han producido cambios que han contribuido a la construcción de un pueblo más consciente de sus derechos sociales. role. Dentro de esta lógica, la literatura de cordel surge como un elemento facilitador en el proceso de alfabetización en los grados iniciales de la educación básica.

Palabras llave: Educación; enroscarse; Literatura; serie inicial

1.INTRODUÇÃO:

Ao iniciar este artigo se faz necessário destacar que é preciso considerar que o processo de alfabetização e letramento não se deu sempre seguindo um padrão único, comum a todos.

Dentro desse entendimento, sabe-se que reconhecer a fala e a escrita como um contínuo não quer dizer que lhe atribuímos o mesmo valor e o mesmo significado. Nossa sociedade é grafocêntricas, que tem a escrita como o centro nas mais diversas relações sociais. Também na escola esse grafocentrismo se evidencia e reflete os valores que a sociedade atribui ao mundo da escrita.

Assim, a oralidade é vista como uma prática secundária ou até mesmo desconsiderada quando o planejamento, as práticas escolares, os currículos e os programas de ensino vigentes nas escolas são analisados.

Isso ocorre porque há uma expectativa de que a criança entre na escola para aprender a ler e a escrever, e esse deveria ser o papel da escola, o que ocorre diferentemente em relação à fala. Sabemos que a fala é adquirida fora desse contexto formal, em situações que ocorrem independentemente da escola.

No que tange o Cordel enquanto elemento facilitador do processo de alfabetização defende-se que a literatura de cordel, entendida como um gênero literário que deve ser utilizado como facilitador na sala de aula, pois a mesma nos proporciona uma relação com o cotidiano dos sujeitos, possui uma linguagem fácil; amplia a musicalidade, por conta dos elementos poéticos, o que torna o processo prazeroso; traz a valorização da cultura popular nordestina; possibilita a contextualização da realidade dos sujeitos com os conteúdos e propicia discussão do conteúdo do cordel.

Enxerga-se que a Literatura de Cordel é um elemento forte e rico, cuja competência discursiva é capaz de proporcionar ao leitor os diferentes olhares em relação às formas de construção, sentido e historicidade.

Acrescenta-se que a tradição da literatura oral, popular é muito antiga e permanece até nossos dias, mesmo com o surgimento da tradição literária culta, embora ainda pouco divulgada.

Pode-se dizer que a literatura de cordel, é uma forma de comunicação universal que surgiu na Europa com a imprensa e a partir de então se difundiu.

Um dos traços mais pertinentes desse gênero é o fato de ser um tipo de poesia narrativa e de caráter popular, já que os cordelistas contam através dos versos as histórias com riquezas de detalhes incomparáveis.

Outro papel importante exercido pela literatura de cordel diz respeito à sua função como auxiliar de alfabetização. Sabe-se que incontáveis nordestinos carentes de alfabetização aprenderem a ler deletreando estes livrinhos de feira através de outras pessoas alfabetizadas.

Numa época em que as cartilhas de alfabetização eram raras e não chegava gratuitamente ao homem rural, o folheto de cordel cumpria espontaneamente esta alta missão social.

Foi por volta dos séculos XI e XII, na Idade Média, que esse gênero de literatura popular se propagou por toda a Europa. O crescimento desse tipo de literatura, transmitida preferencialmente de forma oral, ocorreu com o surgimento das várias línguas nacionais, utilizadas pelo povo, em objeção à língua das elites, o latim.

Hoje, a literatura de cordel enfrenta também novos mecanismos de mediatização, entre eles o computador. O fato é que a literatura de cordel continua acompanhando as mudanças e inovações ao longo do tempo, incorporando alguns elementos novos e mantendo outros. A seguir vamos entender como isso foi se constituindo ao longo dos tempos.

2.ORIGEM DA LITERATURA DE CORDEL: ONDE E COMO SURTIU?

A Literatura de cordel são versos populares e rimados, eles são ilustrados por xilogravuras, tem esse nome por serem expostos em barbantes ou cordas para serem vendidos, que inclusive, custam preço bem acessível.

A literatura de cordel é basicamente a maneira de expressão da população por meio de versos rimados, numa estrutura poética e bastante prazerosa de ler. O cordel é produzido com uma linguagem comum, de fácil entendimento, os textos discorrem num ritmo parecido a uma canção.

Nessa lógica, o cordel se tornou a forma tradicional de falar sobre vários temas pertinentes na sociedade, de encantar seus leitores, de expandir a imaginação de quem os produzem e de quem tem a oportunidade de ler ou ouvi-lo. A Literatura de Cordel propõe a interligação entre as diferentes culturas, pode

ser com certeza, parte do material pedagógico presente na prática de sala de aula.

De acordo com Ferreira (2006), cordel significa cordão, barbante. Ao chegar ao Brasil no século XVIII, trazida pelos portugueses, essa literatura ficou conhecida por esse nome porque as poesias eram expostas a partir de folhetos pendurados em barbantes, que abordavam aspectos culturais, despertando a oralidade e o riso.

Ela foi trazida primordialmente para Juazeiro do Norte, Ceará e, posteriormente, foi difundida em outros municípios do nordeste brasileiro. Pode-se dizer que a literatura em cordel é o texto popular caracterizado por palavras que constroem versos em rimas, obedecendo a uma estrutura fonética.

Oliveira et al. (2017), trata a literatura de cordel como uma herança nordestina, que aborda sobre política, educação, história, problemas sociais e saúde, com foco no cotidiano e, além disso, apresenta um olhar crítico sobre a cultura de massa, funcionando como um meio de informação e veículo multicultural.

Existem várias nomenclaturas aos quais caracterizam o termo “literatura de cordel” são eles: folhetos de feira, “folhas volantes” ou “folhas soltas” ou até mesmo literatura de cego. A literatura de cordel se caracteriza por ser uma forma diferente de se contar histórias onde são cantadas em versos, estrofes e rimas, ela é impressa em papel comum para cantar ou ler.

Os estudos nos revelam que a literatura de cordel se originou na França inspirada nos romances de Pliegos sueltos ibéricos, os quais narravam pequenos e grandes acontecimentos. Logo em seguida surge a nossa literatura de cordel a qual narra às jornadas e dificuldades de uma população que luta contra a estiagem e a indiferença dos governantes.

Embora encontre esses folhetos em todas as regiões do Brasil, é no Nordeste que este ganha força e fica sendo conhecido como uma literatura popular Nordestina por envolver textos que narram e descrevem o cotidiano do povo Sertanejo.

Em países como a França e a Inglaterra, antes do estabelecimento da escolarização universal, instituída no século XIX, a alfabetização e o ingresso no mundo da leitura se dava, preferencialmente, não na escola, mas pela intervenção de um preceptor abalizado que atuava no domínio familiar. Além

disso, a alfabetização não chegava a todos, sendo regulada, sobretudo, quando destinada aos pobres:

[...] A instrução do povo era, quase sempre, vista como uma obra beneficente, caridosa e, fatalmente, voltada para a disciplina do "trabalho produtivo". As vésperas da Revolução Francesa, mesmo com todos os avanços do pensamento esclarecido, o temor quanto à escolarização dos pobres era ainda muito forte. Basedow (1990), que tem o seu nome inscrito na galeria dos pedagogos ilustrados, afirmava que "...as crianças plebéias necessitam de menos instrução do que as outras, e devem dedicar metade do seu tempo aos trabalhos manuais" (...). Filangieri (1752/88), por sua vez defendia que "O agricultor, o ferreiro, etc, não necessitam mais do que uma instrução fácil e breve para adquirir noções necessárias para a sua conduta civil e para os progressos da sua arte (...). O colono deve ser instruído para ser colono e não para ser magistrado (...). O artesão deve receber na infância uma instrução que possa afastá-lo do vício e conduzi-lo à virtude, ao amor à pátria, ao respeito às leis, uma instrução que possa facilitar-lhe o progresso na sua arte, mas nunca uma instrução que possibilite a direção dos negócios da Pátria e a administração do governo...". (BARROSO, 1999, p. 77-88).

No que tange a relação alfabetização-leitura e leitura-escrita, os estudos de Chartier (1987) apontam alguns dados que revelam não haver, no período estudado pelo autor, uma equação inequívoca entre número de leitores e número de indivíduos destros na prática da escrita; nem entre o número de leitores e o número de indivíduos alfabetizados, isto é, capazes de ler e escrever, e não apenas ler.

Como observa o autor, nem todos os indivíduos que sabiam ler sabiam escrever, embora todos os que sabiam escrever soubessem ler, deduzindo-se daí que havia, no referido período, um número de leitores bem superior ao número de sujeitos alfabetizados.

Dentro dessa lógica, Chartier diz que:

[...] De fato, nas sociedades do Antigo Regime em que a aprendizagem da escrita sucede a da leitura e envolve apenas uma parte das crianças, é claro que, se todos os que assinam o nome sabem ler, nem todos os que lêem sabem assinar o nome. É claro também que entre os que sabem assinar nem todos escrevem, ou porque a assinatura constitui o último estágio de sua aprendizagem cultural, ou porque a falta de prática os fez

perder o domínio da escrita que aprenderam outrora e cujo resquício é a assinatura. Paradoxalmente, podemos considerar que nas sociedades antigas a assinatura identifica uma população que com certeza sabe ler, mas da qual só uma parte (impossível de numerar) sabe escrever, e que não é a totalidade dos que sabem ler, pois uma parte destes (também impossível de calcular) nunca soube assinar. (CHARTIER, 1987 p. 114).

Como informa Chartier, enxerga-se que na Europa, já a partir do século XVI, uma espécie de letramento autodidata favoreceu-se, provavelmente, com o advento da fórmula editorial popular, a fórmula do livro de edição barata, popularizado no mercado ambulante.

Dentre outros, um dos objetivos dessas edições era tornar acessível parte do repertório livresco antes ao alcance de poucos, bem como fazer circular textos popularescos que se encontravam fora do grupo seletivo das obras que compunham o cânon literário oficial.

O advento da edição popular tornou possível a formação de um público leitor-ouvinte leigo composto de pessoas de diversos grupos sociais, incluindo-se agricultores, artesãos e demais indivíduos pertinentes a estratos subalternos da sociedade, com pouca ou nenhuma instrução formal.

Tal é o caso da literatura de cordel ibérica, do chapbook inglês e da littérature de colportage francesa, que teve seu mais importante representante no corpus da chamada Bibliothèque bleue, entre outras fórmulas editoriais similares (MANDROU, 1985, CHARTIER, 1987, BOLLÈME e ANDRIERS, 2003, e ABREU, 1999).

Trata-se de um corpus literário constituído, basicamente, de almanaques, guias para as estações do ano, livretos de orações, hagiografias, exemplos, romances, farsas, canções profanas, relatos de amor e de morte, representações da sociedade, jogos, educação e mitologia histórica.

Em geral, esse corpus se apresentava em forma de livros ou folhetos em formato reduzido, que eram produzidos a partir de materiais reciclados, sendo, alguns desses, edições baratas e facilitadas de obras consagradas pela tradição livresca, que se destinavam a um público pouco ou não alfabetizado.

Quando nos repostamos ao Brasil, se observamos nossa vida literária em perspectiva histórica, levando em consideração a diversidade dos leitores que a integra, isto é, indo além ou aquém do leitor padrão ou ideal, vemos ressaltar a

importância dessas iniciativas editoriais para a formação do público leitor de um modo geral.

É certo que uma cultura letrada, em qualquer parte do mundo, não se constitui graças unicamente às obras selecionadas pela instituição escolar, pela historiografia e pela crítica literária ou, de modo geral, pelas instituições culturais dominantes.

Considerando, pois, esse aspecto, ressalta-se a importância de uma história litero cultural crítica e abrangente, que leve em conta, além das obras decorrentes do sistema do letramento oficial, a produção cultural derivada das diversas práticas editoriais que concorrem ao processo de letramento do cidadão comum.

Nessa história, haveria que se considerar, por exemplo, iniciativas como a do editor Pedro Quaresma, do Rio de Janeiro, pioneiro na publicação de modinhas populares e de histórias dedicadas ao público infantil. O brasileiro Pedro Quaresma se estabeleceu, difundindo, em várias partes do Brasil, uma literatura, em boa parte, feita de encomenda para um público popular (BRITO BROCA, 1975).

O advento dessa editora não deixa de ser um produto da popularização do impresso no Brasil, entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do século seguinte:

[...] A Livraria Quaresma merece uma referência mais detalhada pelas inovações que introduziu. Tendo em vista a pouca cultura do nosso povo, Pedro da Silva Quaresma que se instalara, desde 1879, na rua São José, compreendeu que o meio de levá-lo ao livro era dar-lhe leitura fácil, amena ou de interesse prático, mas de cunho essencialmente popular, ao alcance de qualquer um e em brochuras de preço módico. Daí o verdadeiro gênero por ele criado entre nós, e o rótulo de “edição Quaresma”, que passou a designar, de maneira geral, as edições populares para o grande público. Alguns escritores de terceira categoria forneciam-lhe essa sublitteratura que ele espalhava, com grande êxito, por todos os cantos do Brasil. Em qualquer velha residência lá pelos sertões da Bahia ou pelo norte de Minas.

Como afirma Brito Broca, as Edições Quaresma tornaram-se referência para as edições do gênero. Pedro Quaresma, cuja livraria editora tornou-se

ponto de frequência, não apenas do vulgo, como também de intelectuais como Machado de Assis e Olavo Bilac, divulgou, no Brasil, a fórmula do livro popular.

Esta, posteriormente, seria aproveitada por editoras populares como a paraibana Popular Editora, do poeta Francisco das Chagas Batista, e da paraense Guajarina, de Francisco Lopes, que tiveram papel preponderante no estabelecimento do mercado literário do cordel no Brasil.

Conquanto tenham se especializado na publicação da literatura de cordel, essas editoras também fizeram circular uma produção diversa destinada ao vulgo. Chagas Batista (1882-1930) manteve na linha de produção, além da coleção dedicada ao cordel, a que ele intitulou “Literatura Popular”, material para fins comerciais e didáticos, como também os chamados “livros de prateleira”, que eram edições populares de romances e novelas em circulação no mercado livresco geral.

Já o pernambucano Francisco Lopes (1883-1947), da Guajarina, manteve duas linhas editoriais principais: o cancionero popular urbano, representado pelas modinhas e canções seresteiras à moda carioca, e a literatura de cordel. Essas editoras, no grupo das quais podemos inserir as demais folhetarias nordestinas especializadas na edição de literatura de cordel em atuação no século passado, têm em comum o domínio da linguagem editorial popular.

Esta inclui, além do apelo visual das edições, a seleção de obras contendo temas ou assuntos de domínio popular, caracterizadas pela ocorrência, no texto, de fórmulas estilísticas e composicionais tomadas da poética e da narrativa tradicionalizada, nas quais se destacam dispositivos mnemônicos como marcas características da oralidade do texto.

Como se pode deduzir daí, no Brasil, em que só tardiamente foi autorizada a impressão de livros, liberada apenas depois de 1808, a partir da instalação da família real no Rio de Janeiro, a popularização da imprensa, no final do século XIX, também favoreceu o fenômeno do letramento informal.

Tal foi o caso dos poetas-editores populares Leandro Gomes de Barros, Francisco das Chagas Batista e João Martins de Athayde, que definiram o mercado de folhetos de cordel nordestinos na primeira metade do século XX.

Atuando como autores proprietários da própria obra e também como autores editores de obras alheias, esses poetas, que têm em comum a origem

cultural e uma formação basicamente autodidata, tornaram possível a iniciação de indivíduos não alfabetizados no campo da cultura letrada.

Dentre os mestres da edição popular responsáveis pela consolidação da literatura de cordel no Brasil e, conseqüentemente, pela formação do público leitor-ouvinte diversificado dessa produção, há que se sublinhar a empresa de João Martins Athayde (1878/80-1959).

Poeta e editor autodidata, Athayde aprendeu a ler apenas no intuito de registrar as glosas que fazia oralmente, com base na poética da cantoria nordestina. Mais tarde, tendo se tornado importante editor da literatura de cordel, ele expandiu o seu mercado para quase todo o Brasil, fazendo do folheto nordestino um fenômeno popular nacional entre os anos de 1930 e 1940.

A história de Athayde é digna de nota, entre outras coisas, por ilustrar como, num interior agrário brasileiro de baixíssima escolarização, do final do século XIX, onde dominava uma tradição popular, caracteristicamente oralizada, a escrita perpassa o horizonte de expectativas e determina o destino de um indivíduo, aparentemente, sem grandes perspectivas intelectuais.

É importante sublinhar que a inserção de Athayde na cultura escrita, curiosamente se deu a partir do seu interesse pela cantoria sertaneja, despertado pelos cantadores em atuação em sua região natal.

Dessa forma, o cordel se tornou uma das principais fontes de erudição de uma série de indivíduos que o tomaram, não só como veículo de entretenimento, mas também como fonte de informação e formação.

É importante ressaltar que o cordel tornou possível a iniciação na prática da leitura e da escrita muitos de seus poetas e editores, que o tiveram como uma primeira referência do impresso.

Por outro lado, cabe destacar que a Literatura de Cordel nem sempre foi respeitada devido ao linguajar despojado, informal, e regionalizado utilizado no período de composição dos textos. Diferentemente de outras literaturas, o cordel é proveniente da tradição oral, com uma variedade de temáticas que a mesma contempla e com uma linguagem visual-poética, ao qual nos envolve e seduz.

Neste sentido percebe-se que antigamente os cordelistas tinham suas obras expostas em feiras onde se comercializava frutas, verduras, carnes e várias outras coisas, os cordéis eram pendurados num varal de corda (dai o

nome de cordel) e narravam várias histórias, onde são cantadas em formas de versos sextilhas, septilhas ou décimas.

Observa-se que a literatura de cordel tem um longo caminho histórico, isso mostra a sua solidez enquanto manifestação popular. Desse modo, é possível vislumbrar a importância desse saber secular como veículo de informação e disseminação de saberes, conforme veremos a seguir

3. IMPORTÂNCIA E CONTRIBUIÇÃO DO CORDEL NA SALA DE AULA

Parte-se do entendimento de que a literatura de cordel em sala de aula pode ser utilizada como recurso de ensino a ser desenvolvido no processo de alfabetização e letramento nas séries iniciais do ensino, visto que é um gênero literário com linguagem simples e que expõe as realidades de cunho político, econômico e social de determinada região.

Por esta via, trabalhar leitura, interpretação e produção de textos por meio da literatura de cordel torna-se um caminho possível para instigar nos alunos, a criatividade e a autonomia na produção do conhecimento, pois essa literatura possibilita desenvolver, no âmbito escolar, um ensino inovador e comprometido com uma formação voltada para a cidadania e emancipação social do corpo discente (CARREIRO et al., 2012; SANTOS, 2016).

Concordando com Libâneo (1994) pode-se afirmar que o processo de ensino não pode se limitar a sala de aula, uma vez que o processo educativo ocorre nas relações sociais e com o meio, ou seja, não é uma tarefa restrita à sala de aula. Contudo a aprendizagem prepara os sujeitos a participar ativamente na vida social. O processo educativo não existe sem a sociedade, no entanto a sociedade também não existe sem a educação.

Uma precisa da outra, haja vista que a sociedade tem a necessidade de cuidar do pleno desenvolvimento do indivíduo, seja ele espiritual ou físico, para que os mesmos tenham uma participação transformadora, crítico e ativa em quaisquer espaços sociais, e essa participação, interação, transformação consciente, só serão possíveis através da educação, uma vez que a mesma é a única forma para tal educação.

A educação intencional caracteriza-se por acontecer de forma organizada e sistematizada, ou seja, são traçados objetivos, atividades, métodos e técnicas

são desenvolvidas afim de que sejam alcançados os objetivos traçados, ocorrendo intencional e conscientemente pelo educador.

Diferentemente da educação intencional, a não intencional ocorre de forma não sistematizada por meio das influências do meio e da sociedade sobre o sujeito. Essas influências também são conhecidas como educação informal, a qual o indivíduo adquire ideias, experiências, conhecimentos de forma não organizada e muito menos se encontram ligadas a uma instituição, embora essa educação seja não intencional, mais também influencia na formação dos sujeitos.

Independentemente do tipo que a educação ocorra, seja ela formal ou não formal, percebe-se que ambas estão interligadas, uma vez que o processo de educação, onde quer que ocorra, sempre é contextualizado política e socialmente. LIBÂNEO (1994) diz que:

[...] Tal como a educação, também o ensino é determinado socialmente. Ao mesmo tempo em que cumpre objetivos e exigências da sociedade conforme interesses de grupos e classes sociais que a constituem, o ensino cria condições metodológicas e organizativas para o processo de transmissão e assimilação de conhecimentos e desenvolvimento das capacidades intelectuais e processos mentais dos alunos tendo em vista o entendimento crítico dos problemas sociais.(LIBÂNEO 1994,p.22)

Neste sentido, percebe-se que a prática educativa faz parte da dinâmica da organização social, bem como suas relações em que as finalidades são estabelecidas mediante os interesses das classes sociais.

Trazer a literatura de cordel como facilitador no processo de alfabetização é uma proposta metodológica que incentiva o resgate da cultura popular, bem como viabiliza a reflexão acerca dos conhecimentos que se tem sobre a concepção de cotidiano, pois, é sabido que os cordéis são elaborados a partir do dia-a-dia dos sujeitos.

Uma vez que esses textos são a concretização dos discursos que acontecem nas mais variadas situações, e estão impregnados de visão de mundo proporcionada pela cultura e resultam, necessariamente, das escolhas e combinações feitas no complexo universo que é a língua, eles precisam estar onde o leitor está. Isto porque, esses textos orais ou escritos, mostram de forma

concreta o universo de seu autor: o que pensa, como pensa, e como expressa esse pensamento.

Na verdade, muito mais, expressa a vivência do povo em toda a sua plenitude. Nesse sentido, no que se refere à palavra “cotidiano”, Oliveira diz que:

[...] o cotidiano é o espaço-tempo no qual e através do qual, além de forjarmos nossas identidades e tecermos nossas redes de subjetividade, em função de múltiplos conhecimentos, valores e experiências com os quais convivemos nele, tornamo-nos produtores de conhecimentos, mesmo dos chamados conhecimentos científicos.(OLIVEIRA,2003, p.54.).

Dessa forma, percebe-se que o cotidiano constitui nossa identidade. Essa também é constituída pelos conhecimentos e experiências adquiridas. Além do cotidiano caracterizar a literatura de cordel e o mesmo à cultura popular e se relacionar ao cotidiano dos sujeitos.

Percebe-se então que a literatura de cordel, a qual tem essa vasta ligação entre a cultura, cotidiano e musicalidade se torna um mecanismo estimulante para trabalhar a leitura com os estudantes das séries iniciais da educação básica.

Neste sentido a literatura de Cordel auxilia para que a aprendizagem seja eficaz. Freire (20 a L 08) diz que devemos aproveitar o conhecimento adquirido durante todo o percurso, pois dessa forma a aprendizagem terá maior significado. No entanto, inserir a literatura de cordel na escola, mediante a um mundo tão globalizado, tecnologicamente falando, não é uma tarefa fácil, contudo se torna prazeroso enfrentar tal desafio.

4. CONSIDERAÇÕES:

Diante do que foi apresentado aqui neste artigo, chega-se ao entendimento de que a leitura é uma descoberta de sentimentos e palavras que conduz o leitor a desenvolver o seu intelectual, a sua personalidade e a aumentar substancialmente a sua capacidade crítica. O ato de ler estimula o imaginário e dá a possibilidade de responder as dúvidas em relação às milhares de questões

que surgem no decorrer da vida, possibilitando o surgimento de novas ideias e o despertar da curiosidade do leitor, fazendo assim, com que ele sempre queira mais, e não se contente com o básico.

Nesse sentido, destaca-se aqui o trabalho com a poesia de cordel, um dos elementos mais fortes da cultura nordestina. Em que se misturam humor, crítica social, vida religiosa e política para além de outros temas.

Apresenta uma linguagem denominada popular, carregada de elementos que favorecem a memorização: as rimas, o ritmo, a musicalidade, etc. Traços que marcam esse gênero poético e ajudam o ouvinte a memorizar o texto. Uma variante linguística de prestígio que se presentifica no discurso do homem camponês.

Sendo assim, é fundamental que a escola assuma a valorização da cultura de seu próprio grupo e ao mesmo tempo, busque ultrapassar seus limites, propiciando às crianças e aos jovens de diferentes grupos sociais o acesso ao saber, tanto no que diz respeito aos conhecimentos socialmente relevantes da cultura brasileira no âmbito nacional e regional.

5. REFERÊNCIAS:

ABREU, Márcia. **Histórias de cordéis e folhetos**. Campinas: Mercado de Letras/ ALB, 1999.

ARIÈS, Phillippe e CHARTIER, Roger (org.). **História da vida privada. Da Renascença ao Século das Luzes**. Vol. 3. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

ATHAYDE. João Martins. **João Martins de Athayde – Antologia**. São Paulo: Hedra, 2000.

BAKHTIN, M. **A Cultura popular na Idade Média e no Renascimento**. São Paulo: HUCITEC, 1987.

BAKHTIN, M. Os Gêneros do discurso. In: BAKHTIN, M.. **Estética da criação verbal**. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

BARROSO, Geraldo. Universalização da escola pública: do para quê ao quanto. *Revista de Administração Educacional*. Recife: v. 1, n. 4, p. 77-88, jul./dez., 1999. Disponível em: http://www.ufpe.br/daepe/n4_6.htm. Acessado em 20/04/2023.

BATISTA, Sebastião Nunes. **Poética popular do Nordeste**. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1982.

BRITO BROCA, José. **A Vida Literária no Brasil - 1900**. Rio de Janeiro: José Olympio, 1975.

CASCUDO, Luís da Câmara. **Vaqueiros e cantadores**. São Paulo: Itatiaia/EDUSP, 1984.

CHARTIER, Roger. **Lectures et lecteurs dans l' Ancien Regime**. Paris: Seuil, 1987.

CHARTIER, Roger. **Práticas da leitura**. São Paulo: Estação Liberdade, 1996.

GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. **Cordel: leitores e ouvintes**. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

GINZBURG, Carlo: **O queijo e os vermes - o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela Inquisição**. São Paulo: Cia. das Letras, 1987.

MARCUSCHI, L. A.. **Oralidade e escrita**. In: *Signóptica*. 9: 119-145, jan./dez. de 1997.

NASCIMENTO, Luiz do. **História da Imprensa de Pernambuco**. Doze volumes. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, Editora Universitária, 1972.

NASCIMENTO, Luiz do. **Imprensa Periódica Pitoresca de Pernambuco**. (Sinopse). Recife: Guararapes, 1954.

RAMALHO, Elba B.. **Cantoria nordestina: música e palavra**. São Paulo: Terceira Margem, 2000.

SOARES, Magda. Novas práticas de leitura e escrita: letramento na cibercultura. *Educação e Sociedade*. [online]. 2002, vol.23, n.81, p. 143-160. ISSN 0101-7330. Consultado em março de 2023.

SODRÉ, Nelson Werneck. **História da imprensa no Brasil**. Rio de Janeiro: Mauad, 1999.

TERRA, Ruth Brito Lemos. **Memória de luta: primórdios da literatura de folhetos do Nordeste (1893-1930)**. São Paulo: Global, 1983.

QUINTELA, Vilma M.. **O Cordel no fogo cruzado da cultura**. Salvador, UFBA, 2006. Tese de doutoramento inédita.